

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

APPLICATION OF THE TICS IN THE EVALUATION OF THE SEISMIC VULNERABILITY OF HOUSES IN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CITY.

BARRIOS VÁZQUEZ-Omar; GUINTO HERRERA-Esteban R.; CUEVAS VALENCIA-Rene E.

omarbarrios@uagro.mx rguinto2002@yahoo.com.mx reneecuevas@uagro.mx

Institución: Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Guerrero

Av. Lázaro Cárdenas S/N Col. Haciendita C.P. 39087 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México.

Resumen

Se presenta una metodología para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), basada en la técnica de inspección y puntaje de las condiciones de regularidad establecidas en las normas técnicas complementarias para diseño por sismo vigentes, mediante la selección de una muestra representativa de la población objeto de estudio y haciendo uso de hojas de cálculo para el almacenamiento, procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida y del programa SAP 2000 para el análisis estructural de las viviendas altamente vulnerables. De los resultados obtenidos, haciendo uso de los Sistemas de Información Geográfica (QGIS 3.4.3) se elaborará el mapa de vulnerabilidad sísmica de la zona de estudio. Lo anterior, con la finalidad de ubicar las zonas más vulnerables ante la ocurrencia de un sismo de determinada magnitud y prever un plan de acciones para prevenir futuros desastres por sismos mediante la rehabilitación de las viviendas altamente vulnerables, la ubicación de zonas seguras, entre

otras, además de que podrá emplearse como una herramienta en la toma de decisiones para la aplicación de programas sociales de mejoramiento de vivienda a nivel municipal.

Palabras clave TIC, Vulnerabilidad sísmica, hoja de cálculo, SAP 2000, SIG.

Abstract

A methodology is presented for the evaluation of the seismic vulnerability of houses in Chilpancingo de los Bravo, city, making use of Information and Communication Technologies (ICT), based on the technique of inspection and scoring of the regularity conditions established in the complementary technical norms for design by earthquake in force, through the selection of a representative sample of the population under study and making use of spreadsheets for the storage, processing, analysis and interpretation of the information obtained and the SAP 2000 program for the structural analysis of highly vulnerable houses. From the results obtained and making use of the Geographic Information Systems (GIS) the seismic vulnerability map of the study area will be elaborated. The above, in order to locate the areas most vulnerable to the occurrence of an earthquake of a certain magnitude and provide a plan of action to prevent future disasters by earthquakes through

the rehabilitation of highly vulnerable housing, the location of safe areas, among others, in addition to being used as a tool in decision making for the implementation of social housing improvement programs at the municipal level.

Keywords

ICT, Seismic Vulnerability, Spreadsheet, SAP 2000, GIS

Introducción

El estado de Guerrero se encuentra ubicado en la región Sur de la República Mexicana; por su ubicación geográfica forma parte de una importante zona sísmica que registra alrededor del 25% de la sismicidad del país (Instituto de Geofísica, 2014) confiriendo con ello un alto grado de peligro para la población; sumado a lo anterior, las viviendas en su mayor parte incurren en la omisión del reglamento de construcción al ser construidas por personal técnico no capacitado, siendo la mampostería el proceso constructivo más empleado en la región (Sánchez, Tizapa S., et al. 2017).

De lo anterior, la falta de supervisión en el proceso constructivo y calidad de los materiales hacen acreedoras de un cierto grado de vulnerabilidad a las viviendas edificadas en el estado; al no aplicar s y la entrada principal (Enciclopedia de Guerrero, 2018). El sismo del 11 de diciembre de 2011 que causó daños catalogados como moderados y severos, en las viviendas ubicadas en la región noroeste de la ciudad, en la franja de zonas aledañas al Río Huacapa (Arroyo, Matus, R., et al. 2014).

Estudios sobre la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas han hecho posible la generación de mapas de vulnerabilidad sísmica de las zonas de estudio, lo que ha permitido tomar las acciones necesarias para elaborar planes que coadyuven a mitigar los efectos generados por la ocurrencia de un sismo, por mencionar algunos de ellos se encuentran el

programas de evaluación se tiene el riesgo de no contar con algún plan de mitigación que permita prevenir futuros desastres por sismos.

Chilpancingo de los Bravo es una de las ciudades del estado de Guerrero que más afectaciones ha registrado como consecuencia de la ocurrencia de sismos, tal es el caso del sismo del 28 de julio de 1857, el cual generó daños en aproximadamente el 90% de las estructuras (Narváez, V, O., et al. 2007); el sismo del 19 de septiembre de 1985 que provocó serias afectaciones a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero y al Palacio de Gobierno; algunos edificios escolares y las instalaciones del Congreso del Estado sufrieron daños considerables; el templo de Santa María de la Asunción tuvo algunas afectaciones, sus dos torre reforzamiento estructural oportuno de las viviendas detectadas con vulnerabilidad sísmica alta, la inversión en programas de mejoramiento de vivienda, la ubicación de zonas seguras ante un posible desastre por sismo, entre otras (Ramírez de Alba, H., et al. 2007).

Por lo anterior, el objetivo de la investigación consiste en generar un mapa de vulnerabilidad sísmica de la zona de estudio a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Para la realización de la presente investigación se cuenta con las herramientas tecnológicas siguientes: hojas de cálculo, para el ordenamiento de los datos referentes a las características propias de cada

vivienda, obtenidas mediante un censo y su posterior interpretación haciendo uso de sus representaciones gráficas, de donde se determina el grado de vulnerabilidad sísmica (catalogada en alta, media o baja) de cada vivienda; SAP 2000, software para realizar el análisis estructural de las viviendas que resulten con un alto grado de vulnerabilidad sísmica y los Sistemas de Información Geográfica (QGIS 3.4.3) para representar de manera gráfica los resultados obtenidos a través de la elaboración del mapa de vulnerabilidad sísmica de la zona de estudio

Metodología

El uso de las herramientas TIC en la solución de problemas para satisfacer necesidades sociales es cada vez más frecuente, siendo la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas una de estas necesidades. Entre las herramientas tecnológicas comúnmente utilizadas en la referida evaluación se encuentran las hojas de cálculo y software destinado al análisis estructural, la primera de estas para la organización y análisis de los datos estadísticos que permiten obtener conclusiones confiables, y la segunda para realizar un análisis estructural de las viviendas, simulando diversas solicitaciones de carga a las que se encuentran expuestas y su posible comportamiento ante la acción de las mismas. Por estas razones, en la presente investigación se hará uso de las herramientas tecnológicas mencionadas anteriormente.

Con el presente trabajo de investigación se evaluará la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de una muestra que será representativa de la población objeto de estudio, mediante la aplicación de un método cualitativo para determinar el grado de

vulnerabilidad sísmica de cada vivienda y posteriormente se analizarán mediante un método cuantitativo las viviendas que resulten con un grado de vulnerabilidad sísmica alta, de los resultados obtenidos se elaborará el mapa de vulnerabilidad sísmica correspondiente.

El método cualitativo estará basado en la inspección de diversos aspectos y puntajes asignados a los mismos, el cual permitirá la determinación del grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas.

Los aspectos a inspeccionar y evaluar consisten en criterios de diseño por sismo propios de la zona de estudio: zona sísmica y tipo de suelo, y en las condiciones de regularidad para estructuras establecidas en las Normas Técnicas Complementarias para diseño por sismo vigentes (Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C., 2017), como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Metodología propuesta para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de la vivienda.

Fuente: elaboración propia.

La tabla 1, muestra el puntaje asignado a cada uno de los aspectos a evaluar, este puntaje está en función del grado de incidencia de estos en la vulnerabilidad sísmica de la vivienda.

Tabla 1. Ponderación de los aspectos a evaluar.

Aspectos a evaluar		Puntaje
Criterios de diseño.	Año de construcción	30
	Tipo de suelo.	15
	Región sísmica.	15
Condiciones de regularidad.	1. Regularidad en planta y elevación.	2
	2.- Entrantes y salientes en planta.	3
	3.- Aberturas en sistema de pisos.	5
	4.- Peso de cada nivel.	5
	5.- Dimensión en planta del piso en cada dirección.	5
	6- Restricción de las columnas en las dos direcciones por diafragmas horizontales o vigas, en todos los pisos.	5
	7.- Altura de las columnas de cada entrepiso.	5
	8.- Más de 30 por ciento de las columnas ubicadas en un	10

entrepiso no cumplen con el punto No.6 de las condiciones de regularidad.	
---	--

Puntaje total:	100
-----------------------	------------

Fuente: elaboración propia y contenido extraído de Normas Técnicas Complementarias para diseño por sismo 2017.

Se establece un total de 100 puntos para evaluar la vulnerabilidad sísmica de la vivienda, quedando esta última clasificada en tres grados de vulnerabilidad; baja, media y alta, según el puntaje obtenido, como puede apreciarse en la tabla 2.

Tabla 2. Determinación del grado de vulnerabilidad sísmica de la vivienda en función del puntaje obtenido.

Puntaje obtenido	Grado de vulnerabilidad
De 0 a 30	Baja
De 31 a 50	Media
De 51 a 100	Alta

Fuente: elaboración propia.

Una vez determinada la vulnerabilidad sísmica de las viviendas objeto de estudio, se procederá a evaluar cuantitativamente a aquellas viviendas que resulten con un grado de vulnerabilidad sísmica alta.

Para la aplicación del método cualitativo se hará uso de hojas de cálculo para la elaboración de la base de datos que contendrá los aspectos a evaluar, la organización de la información y la interpretación de la misma. El método cuantitativo se desarrollará haciendo uso del SAP 2000, software para realizar el análisis estructural de las viviendas detectadas con vulnerabilidad sísmica alta.

La figura 2 muestra, de manera gráfica, las siete etapas de las que se compone el proceso de evaluación aplicando las herramientas tecnológicas.

Figura 2. Proceso de evaluación y aplicación de herramientas tecnológicas.

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se describe cada una de las siete etapas que intervienen en el proceso de evaluación de la vulnerabilidad sísmica y las herramientas tecnológicas aplicadas en cada una de ellas.

1. Población objetivo.

En esta etapa se analizará la población a la que se pretende estudiar, identificando el tipo de suelo, tipo de estructuras predominantes, entre otros aspectos. La herramienta TIC a utilizar es la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

2. Selección de la muestra.

Consiste en aplicar un método de muestreo estadístico para determinar el número de la muestra que sea representativa de la población objetivo. A través de la información estadística de la base de datos de cartografía urbana de la ciudad de

Chilpancingo de los Bravo, Gro, disponible en el portal de INEGI, se ubicarán las manzanas que conformen la muestra objeto de estudio.

3. Aspectos a evaluar.

En esta etapa se elaborará una plantilla con los aspectos a evaluar y que serán determinantes para el análisis de resultados de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas, mediante las herramientas que proporcionan las hojas de cálculo.

4. Aplicación de la evaluación.

Etapa en la cual se aplicará de manera directa el método de inspección y puntaje, es decir, personal capacitado acudirá a cada una de las viviendas seleccionadas como parte de la muestra para aplicar a los propietarios de cada vivienda el censo previamente elaborado, así necesarias a la vivienda con la finalidad de realizar una evaluación objetiva que permita obtener resultados confiables.

5. Procesamiento e interpretación de la información.

Etapa de suma importancia dentro de la metodología propuesta, en ella se procesará e interpretará toda la información obtenida en la etapa 4 para su posterior análisis; para ello se trabajará con la herramienta de hoja de cálculo seleccionada con anterioridad.

6. Análisis estructural de viviendas altamente vulnerables.

En esta etapa, con el fin de comprobar que la vivienda es acreedora de un alto grado de vulnerabilidad sísmica, se realizará un análisis estructural de la misma haciendo uso de un software de análisis estructural. En la presente metodología se propone el uso de SAP 2000, el cual es un programa de elementos finitos con interfaz gráfico 3D orientado a objetos, preparado para realizar

de forma totalmente integrada la modelación, análisis y dimensionamiento del más amplio conjunto de problemas de ingeniería de estructuras (eadic, 2018).

7. Elaboración del mapa de vulnerabilidad sísmica.

Etapas finales de la metodología propuesta, en la que se refleja el producto obtenido de la ejecución de cada una de las etapas anteriores, el cual consiste en un mapa de vulnerabilidad sísmica de la zona de estudio que se elaborará a partir de la interpretación de la información obtenida haciendo uso de los sistemas de información geográfica (QGIS 3.4.3).

Conclusiones

El uso de las herramientas TIC utilizadas para lograr el objetivo planteado resulta de gran importancia y apoyo, por una parte, las hojas de cálculo facilitarán el almacenamiento, ordenamiento e interpretación de grandes cantidades de información resultado de la evaluación cualitativa que será aplicada a cada una de las viviendas que conformen la muestra, y por otra, el uso del software SAP 2000 permitirá realizar el análisis estructural de las viviendas altamente vulnerables de una manera más sencilla y en un tiempo relativamente corto, en comparación con un análisis estructural realizado de manera manual; así mismo, los sistemas de información geográfica (QGIS 3.4.3) permitirán apreciar de manera visual los resultados obtenidos a través de la generación del mapa de vulnerabilidad sísmica correspondiente.

Hasta el momento se ha planteado la metodología para determinar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Gro, Mexico, la cual consiste en un método de inspección y puntaje basado en las condiciones de regularidad establecidas en las normas técnicas complementarias para diseño por sismo vigentes.

Las actividades por realizar consisten en seleccionar una muestra representativa de la población objeto de estudio para después aplicar el método cualitativo de manera directa a cada una de las viviendas, la información obtenida se organizará y analizará mediante las herramientas de trabajo que proporcionan las hojas de cálculo, se determinará la vulnerabilidad sísmica de las viviendas y aquellas que resulten con un grado de vulnerabilidad sísmica alta, se analizarán estructuralmente mediante SAP 2000. Haciendo uso de las hojas de cálculo se tiene contemplado elaborar plantillas con los aspectos a evaluar. De los resultados obtenidos se elaborará el mapa de vulnerabilidad sísmica del área de estudio mediante el uso de los sistemas de información geográfica.

Agradecimiento

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo al programa educativo en el que me encuentro inscrito, Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT), el cual se encuentra dentro del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).

Referencias

- Instituto de Geofísica, S. S. (8 de Mayo de 2014). Obtenido de http://www.ssn.unam.mx/jsp/reportesEspeciales/8mayo2014_Guerrero.pdf
- Sánchez, Tizapa S., et al. (2017). Propuesta de valores de referencia para la resistencia de diseño a compresión diagonal y compresión de la mampostería en el estado de Guerrero, México.”, *Revista ALCONPAT*, 7 (3), pp. 231-246.
- Narváez, V, O., et al. (2007). Revisión a 50 años de los daños ocasionados en la ciudad de México por el sismo del 28 de julio de 1957 con ayuda de investigaciones recientes y sistemas de investigación geográfica. *Revista de Ingeniería Sísmica*, 76.
- Enciclopedia de Guerrero. (26 de octubre de 2018). Obtenido de <http://www.encyclopediagro.org/index.php/indices/indice-cultura-general/1509-sismologia?showall=&start=6>
- Arroyo Matus, R., et al. (2014). Diágnostico del comportamiento observado en edificaciones durante el sismo de Zumpango, Guerrero, México, (Mw=6.5) del 11 de diciembre de 2011 y propuestas para reducir la vulnerabilidad estructural. *Tlamati*, 5(2), 22-30.
- Ramírez de Alba, H., et al. (2007). Estimación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas en zonas urbanas. *Ingeniería*, 13-123.
- Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C. (15 de Diciembre de 2017). Obtenido de <http://www.smie.org.mx/layout/normas-tecnicas-complementarias/normas-tecnicas-complementarias-ciudad-mexico-2017.pdf>
- eadic, f. y. (06 de noviembre de 2018). Obtenido de <https://www.eadic.com/sap-2000-software-aplicado-calculo-estructuras/>